

7. Очилдиев А. Национальная идея и межнациональные отношения. –Т.: Ўзбекистон, 2004 г.

8. Очилдиев А. Терпимость – фактор устойчивости и развития. –Т.: Издательско-типографское объединение “Ташкентского исламского университета”, 2007 г.

9. Очилдиев А. Наджмиддинов Ж. Сто ответов на сто вопросов. Т, 2017 г.

10. Хуснидинов З. Религиозная терпимость в Узбекистане. – Т.: Издательско-типографское

объединение “Ташкентского исламского университета”, 2006 г.

11. Инфографика.

https://t.me/dinqumita_press/147

12. Межнациональные и межконфессиональные отношения — залог устойчивости страны. Источник: <http://dkm.gov.uz/uz/millatlar-va-konfessialararomunosabatlar-mamlakat-barkarorligi-garovi>

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF HADITH IN MAVERANNAHR

Alimova M.

Associate Professor of the UNESCO Chair in Religious Studies and Comparative Study of World Religions

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ О ХАДИСАХ В МАВЕРАННАХРЕ

Алимова М.

Доцент кафедры ЮНЕСКО по религиоведению и сравнительному изучению мировых религий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6654027>

Abstract

The article is devoted to the activities of the great Muhaddiths, who made a great contribution to the development of the science of hadith in Maverannahr. Based on the analysis of the works of great hadith scholars such as Imam Darimi, Imam Bukhari, Imam Termezi, Hakim Termezi, Abdullah Subazmuni, Kaffol Shashi, Abu Hafs Nasafi, their contribution to the development of hadith studies in the region was revealed.

Аннотация

Статья посвящена деятельности великих мухаддисов, внесших большой вклад в развитие науки о хадисах в Мавераннахре. На основе анализа трудов великих хадисоведов, таких как Имам Дарими, Имам Бухари, Имам Термези, Хаким Термези, Абдулла Субазмуни, Каффо́л Шаши, Абу Хафс Насафи, выявлена их вклад в развитие хадисоведения в регионе.

Keywords: Maverannahr, Hadith, Imam Darimi, Imam Termizi, Imam Nasafi, Samarkand, Kaffal Shashi, Imam Bukhari, Sunan, Jami, Sahih.

Ключевые слова: Мавераннахр, хадисы, Имам Дарими, Имам Термизи, Имам Насафи, Самарканд, каффал Шаши, имам Бухари, суна́н, джами́, сахих.

Бугунги кунда Ўзбекистонда ажодлар томонидан асрлар мобайнида яратилган ғоят бебаҳо хазинари илмий асосда ўрганиш, бугунги кун кишилари дунёқарашларининг узвий қисмига айлантириш борасида кўплаб ишлар амалга оширилмоқда. Мазкур ишлар ушбу табаррук заминдан етишиб чиққан буюк мутафаккирларнинг ҳаёти ва ижодини холис баҳолаш, улар меросининг инсоният тафаккури, ислом маданияти ва цивилизацияси ривожига ўрни, инсонлар маънавиятини маърифат зиёси билан мунаввар этишдаги аҳамиятини илмий асосда тадқиқ этиш имконини беради [Алимова М., 2019].

Бу борада Ўзбекистонда бир қатор илмий изланишлар олиб борилмоқда. Хусусан, мовароуннахрлик алломаларнинг ислом дини ва маданияти ривожига алоҳида ўрин тугган асарларини таржима қилиш, илмий-танқидий матнларини тайёрлаш ва нашр этиш ишлари амалга оширилмоқда. Зеро, олимлар тафаккур дурдоналарини ўзида мужассам этган, уларнинг беқиёс илму гидрокининг меваси бўлган асарлари инсон

камолоти ва миллат равнақининг асоси сифатида бунёдкорлик ва яратувчанлик, хулқий гўзаллик ва ақлий баркамоллик манбаи бўлиб хизмат қилади.

Минтақада тарқалган хадис иснодларнинг таркиби таҳлили натижасида, VIII асрдан бошлабгина мухаддисларнинг хадис талабида фаол ҳаракатлари бошланганлигини ва турли шаҳарлардаги хадис марказлари орасида боғланиш пайдо бўлганлигини кўрсатади. Чунки ҳижрий биринчи асрнинг охиригача ўн йиллигида (690-720) ислом оламнинг алоҳида маъмурий марказларида хадисга бўлган қизиқиш орта борди. Шу жумладан, Мовароуннахрда ҳам хадис илмининг пайдо бўлиши ундан аввал бўлиши мумкин эмас. Аммо, Мовароуннахр хадис илмининг вакиллари ўз ўтмишдошлари сифатида бу минтақага илк кириб келган араб саркардалари ва улар билан бирга келган саҳобий ва тобеийларни минтақадаги илк мухаддислар каторида номларини ва ривоят қилган хадисларини келтирадilar.

Мовароуннахрга хадисларнинг кириб келиши минтақадаги шаҳарларда муқим ҳолда яшай

бошлаган араб-мусулмонлар жамоаси билан бевосита боғлиқ. 712 йили Қутайба ибн Муслим араб кўшинларини Самарқанд аҳолисининг уйларида жойлаштирди. Самарқанд ихшиди Ғурак шаҳристонни араб горнизонига бўшатиб берди ва ўзининг қароргоҳини Иштихон шаҳрига кўчиргани мисол бўла олади.

Абу Ҳафс Насафий «Китоб ал-қанд» асарида Мовароуннаҳрга биринчилардан кирган кишилар ривоят қилган бир қатор ҳадисларни келтириб, уларнинг бу ердаги илк муҳаддислардан эканини исботлашга ҳаракат қилган.

Х асрга келиб Мовароуннаҳрда, хусусан, Бухорода ҳадис илми ўзининг юксак чўққисига кўтарилган эди. Шаҳарда ҳадисларнинг ёйилишида бухоролик уламолар билан бир қаторда мовароуннаҳрлик, хуросонлик ва ироқлик муҳаддисларнинг ҳам ҳиссалари катта бўлган. Шунингдек, улар орасида Самарқанд, Насаф, Кеш, Термиз, Марв, Нишопур, Бағдод шаҳарларидан келган *ҳофизлар* ҳам бор эдилар. Бунга Абдуллоҳ Субазмунийнинг «Кашф ал-осор» асаридаги мисолларни келтириш мумкин. Бу даврда Бухорода фаолият юритган муҳаддислар ва улар қолдирган ҳадис илмига оид асарлар сонининг кўпчилиги ҳам, айниқса, Имом Бухорийдек буюк алломанинг айнан шу шаҳардан етишиб чиқиши бу шаҳарда ҳадис илми накадар юксак даражада бўлганлигини кўрсатади.

Маълумки, ўрта асрларда Мовароуннаҳрдан жаҳон илм-фани, хусусан, ислом илмлари ривожига катта ҳисса қўшган кўплаб олиму фозиллар яшаб, ўз даврининг барча илм соҳаларида самарали ижод қилганлар. Хусусан, ҳадис илми ривожига бекиёс ҳисса қўшган юзлаб мовароуннаҳрлик алломалар қаторида Имом Доримий, Имом Бухорий, Имом Термизий, Ҳаким Термизий, Абдуллоҳ Субазмуний, Қафқол Шоший ва Абу Ҳафс Насафийлар ва бошқаларни санаш мумкин.

Мовароуннаҳрда ҳадис илми ривожига ҳисса қўшган буюк муҳаддислардан бири Имом Абдуллоҳ ибн Абдурахмон ад-Доримийдир. Манбаларда Имом Доримийнинг илмий-маънавий меросига тўхталиб, унинг “Сунан” номи билан танилган “Муснад” (Иснодли ҳадислар тўплами), тафсири илмига оид “ат-Тафсири”, “ал-Жомий” (Тўплам), шунингдек, “ас-Сулосиййот фи-л-ҳадис” (Уч ровийли ҳадислар тўплами), фикҳ илмига оид “Китоб ас-сунна фи-л-ҳадис” (Ҳадисдаги суннат амаллар ҳақида китоб) ва “Китоб саум ал-мустаҳозот ва-л-мутаҳаййирот” (Узрли аёлларнинг рўзаси ҳақидаги китоб) каби асарлари мавжуд бўлгани ҳақида турлича маълумотлар келтирилади.

“Сунан” номи билан танилган “Муснад”и (луғавий маъноси “Таянч” ёки “Иснодли ҳадислар тўплами”) – олимнинг шоҳ асари ҳисобланади. У мусулмон кишининг шахсий ва ижтимоий ҳаётида учрайдиган деярли барча ҳолат (масала)ларни ўз ичига олган кенг қамровли асардир. Олимлар “Сунан”нинг номланишига турлича муносабат билдирадilar. Ҳофиз Ироқий, Имом Заҳабий асардаги барча ҳадислар тўлиқ иснод билан

берилгани учун уни “ал-Муснад”, Алоуддин Муғултой ҳадисларининг ишончилиги даражасидан келиб чиққан ҳолда “ас-Саҳих”, Ибн Ҳажар ва Суютий каби бошқа уламолар фикҳий ҳадислар тўплами бўлганлиги боис “ас-Сунан” деб атайдилар [Алимова М.,2020].

Яна бир машҳур муҳаддис Имом Бухорий. У ижодий фаолияти мобайнида 20 дан зиёд асар яратган. Хусусан, “Ал-Адаб ал-муфрад” (“Адаб дурдоналари”), “Китоб ал-куна” (“Куниялар ҳақида китоб”), “Китоб ал-фавоид” (“Фойдали ашёлар ҳақидаги китоб”), “Жузъ рафъ ал-ядайн” (“Икки кўлини кўтариш ҳақида”), “Тарих ал-кабир” (“Буюк тарих”), “Тарих ас-сағир” (“Кичик тарих”), “ал-Жомий ал-кабир” (“Катта тўплам”), “Ал-Жомий ас-саҳих” ва бошқалар. Шу ўринда, олимнинг мовароуннаҳрлик устозлари, яъни ўша даврда Бухорода кўзга кўринган Муҳаммад ибн Салом Пойкандий, Муҳаммад ибн Юсуф Пойкандий, Абдуллоҳ ибн Муҳаммад Маснадий, Иброҳим ибн Ашъас каби муҳаддислар ҳам қайд этишимиз лозим.

Кейинги буюк аллоҳма Муҳаммад ибн Исо ибн Савра ибн Мусо ибн Заҳҳоқ Абу Исо Суллабий Зарийр Бугий ат-Термизий бўлиб, 209/824 йили Термиз яқинидаги Буг (ҳозирги Сурхондарё вилоятининг Шеробод тумани ҳудудида жойлашган) қишлоғида таваллуд топган. Ўз ижодий фаолияти даврида Термизий ўндан ортиқ асарлар яратди. Унинг маданий меросида, шубҳасиз, «ал-Жомий» асари катта аҳамиятга эгадир. Бу асар «ал-Жомий ас-саҳих» («Ишончли тўплам»), «ал-Жомий ал-кабир» («Катта тўплам»), «Саҳих ат-Термизий», «Сунан ат-Термизий» номлари билан ҳам юритилади. Муаллифнинг йирик асарларидан яна бири «аш-Шамоил ан-набавийа» («Пайғамбар с.а.в.нинг шакл ва сифатлари»), «Китоб ат-Тарих», «Китоб ал-илал ас-сағир ва ал-илал ал-кабир», «Китоб аз-зуҳд» («Тақво ҳақида китоб»), «Китоб ал-асмо ва-л-куна» («Ровийларнинг исми ва лақаблари ҳақида китоб»), «Ал-илал фи-л-ҳадис» («Ҳадислардаги иллатлар ёки оғишлар ҳақида»), «Рисола фи-л-хилоф ва-л-жадал» («Ҳадислардаги ихтилоф ва баҳслар ҳақида рисола»), «Асмо ас-саҳоба» («Пайғамбар саҳобийларининг исмлари») каби машҳур асарлари ҳам мавжуд.

Яна бир термизлик олим - Абу ‘Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Али ибн ал-Ҳасан ибн Башир ал-Ҳаким ат-Термизий бўлиб, у ҳижрий учинчи – милодий тўққизинчи асрда яшаган. Баъзи тадқиқотчилар фикрича уларнинг саноғи тўрт юзга яқин деб айтилса, бошқалари Ҳаким Термизий саксонга асар яратган деб ёзадилар. Унинг Ҳадис илмига оид асарлари сифатида «Наводир ал-усул», «ал-Амсол мин ал-китоб ва-с-сунна», «ал-Манҳиёт ва кулл ма жа’а мин ҳадис би-н-наҳй», «Баён ал-касб».

Мовароуннаҳрда ҳадисшуносликнинг шаклланиши, тараққий қилишига улкан ҳисса қўшган олимлар қаторида муҳаддис ва фақих - Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ибн Яъқуб ибн ал-Ҳорис ибн ал-Халил ал-Устоз ал-Имом ал-Ҳофиз ал-

Факих ас-Субазмуний ал-Ҳорисий ал-Калобозий (258-340/872-952) алоҳида ва ўзига хос ўринни эгаллайди. Манбаларда Абдуллох Субазмунийнинг бир неча асарлар муаллифи (*лаҳу тасониф*) экани қайд этилган. Бироқ, ҳозирда унинг икки асари маълум. Бири «Муснад Аби Ҳанифа» ёки қисқача қилиб «Муснад», иккинчиси «Кашф ал-осор фи манокиб Аби Ҳанифа», бу асар қисқача «Кашф ал-осор» деб юритилади.

Алломалардан бири Қафтол Шоший (904 – 976) дир. Унинг тўлик исми Абу Бакр Муҳаммад ибн Али ибн Исмоил ал-Қафтол аш-Шоший бўлиб, у тафсир, ҳадис, калом, фикҳ, усул ал-фикҳ (ислом ҳуқуқшунослиги асослари), шеърийат ва тилшунослик илмлари бўйича комусий олимлардан бўлганлиги қатор тарихий манбаларда қайд этилган. алломанинг илмий меросига тўхталадиган бўлсак, унинг қаламига мансуб 9 та асари мавжуд. Шундан икkitаси шарҳ асаридир. Шошлик алломанинг асарлари тўғрисида ўрта аср араб манбаларида алоҳида қайд этилган. Қафтол Шоший факихлар ичида биринчи бўлиб «ал-Жадал алҳасан» («Яхши баҳс-мунозара»), «Китоб фи усул ал-фикҳ» («Фикҳ асослари бўйича китоб»), «Шарҳ ар-Рисола» («Рисола шарҳи»), «Жавомий ал-калим» («Ҳикматли иборалар тўплами»), «Адаб ал-Қози» («Қозининг одоби») ва бошқа асарлари бор.

Шу диёрдан етишиб чиққан комусий олим Умар ибн Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Исмоил ибн Муҳаммад ибн Али ибн Лукмон ан-Насафий ас-Самарқандий «Нажмуддин» лақаби ва «Абу Ҳафс» куняси билан машҳур бўлган. У 461/1068 йили Насафда таваллуд топган. Манбаларда аллома ўзидан юздан ортиқ илмий асар қолдиргани ҳақидаги маълумот мавжуд. Уларни тафсир, ҳадис, калом, фикҳ ва шеърийат каби шартли беш гуруҳга бўлиш мумкин.

Насафий Имом Бухорийнинг «ал-Жомий ас-саҳиҳ» асарини шарҳлаб, ўзининг «ан-Нажоҳ фи шарҳ ахбор китоб ас-сиҳоҳ» («Саҳиҳ китобидаги хабарларни шарҳлаш бўйича эришилган ютуқлар») номли китобини ёзди. «Татвил ал-асфор ли-тахсил ал-ахбор» («Хабарлар талабидаги узоқ сафарлар») асари, «Китоб ал-қанд фи маърифат уламо Самарқанд» асари ҳадис илмининг «илм ар-рижол» (ровийлар илми) соҳасига тегишли тарихий-биографик жанрда ёзилган. Тарихий-биографик асарлар араб адабиётида жуда кенг тарқалган. Мусулмон жамятининг ўрта асрлардаги диний маданияти тарихини ўрганишда улар катта аҳамиятга эга.

Имом Доримий, Имом Бухорий, Имом Термизий каби муҳаддислар ҳадис илмининг “олтин асри”да фаолият юритиб, Пайғамбар (с.а.в.) суннатларини тартибга келтириш, ҳадис илми атамаларини белгилаш, энг муҳими, саҳиҳ ҳадисларни ўзида жамлаган қимматли асарларини яратдилар.

Бу даврда яшаган яна бир аллома – Ҳаким Термизий эса ҳадисларни чуқур таҳлил қилиб, уларнинг асл маъзига етиш, ҳикматини англаш ва уни инсон ҳаётига татбиқ қилиш борасидаги сермахсул ижоди билан ўзига хос ўрин тутган.

IX-X асрларда фаолият юритган буюк муҳаддис Абдуллох Субазмуний ўз асарлари билан минтақада, умуман, ҳанафий мазҳаби доирасидаги ҳадислар жамланган манокиблар соҳаси ривожига, мазкур мазҳабнинг Мовароуннаҳрда тарқалишига салмоқли ҳисса қўшган.

Тафсир, ҳадис, калом, фикҳ, усул ал-фикҳ, шеърийат ва тилшунослик бўйича комусий олим Қафтол Шоший тўплаган ҳадислар, ҳикматли иборалар тарзида халқ орасида мақол ва матал бўлиб кенг тарқалган.

XI-XII асрлар келиб, жамятда ибодат масалалари билан бир қаторда одоб-ахлоқ, ота-онага ҳурмат, инсонпарварлик ва холислик каби ҳислатларни тарбияловчи ҳадислар оммалашган. Абу Ҳафс Насафийнинг ҳадис илмига оид 20 дан ортиқ асарларида мазкур ҳадисларни жамлаш билан бирга, “илм ар-рижол”, “ал-жарҳ ва-таъдил”, “табакот” каби соҳаларга оид маълумотларни келтирган ва ўз даврида пайдо бўлган муаммоларни ечишда ҳадислардан унумли фойдаланган.

Мовароуннаҳрлик муҳаддислар ўз илмий изланишлари натижасида юзага келган асарлари билан ҳадис илмланининг ривожланишига катта ҳисса қўшганлар.

Тафаккур нури инсон ва жамят ҳаётини ёритиб, камолот ва таракқиёт учун замин яратган. Шу нуқтаи назардан, алломаларнинг бебаҳо асарларидаги ҳаётбахш ҳикматлари, қалбларни ёритувчи илму маърифат зиёсини ўрганиш, ҳадис илми тарихини, унинг ривожига катта ҳисса қўшган мовароуннаҳрлик мутафаккирларнинг ибратли ҳаёт йўли, қолдирган улкан меросининг моҳиятини англашда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Список литературы:

1. ISAKDJANOV, R. (2019 йил 3). RATIONAL PRINCIPLES IN IBN-SINA'S THEOLOGICAL EDUCATION AND THEIR CHARACTERISTIC FEATURES. *The Light of Islam*, p. 8.
2. Alimova, Makhfuza (2019) "ACTUAL DEVELOPMENT TRENDS OF RELIGIOUS STUDIES IN UZBEKISTAN," *The Light of Islam: Vol. 2019 : Iss. 4 , Article 42*. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iiu/vol2019/iss4/42>
3. Abdullaeva, M. (2021). Cyberjihad: expressions of terrorism on the internet. *Вестник КазНУ, Серия Религиоведение*, 27(3), 60-65. <https://bulletin-religious.kaznu.kz/index.php/relig/article/download/402/294>
4. Абдуллаева, М. З. (2019). АНАЛИЗ САМЫХ ПОСЕЩАЕМЫХ ИСЛАМСКИХ САЙТОВ УЗБЕКИСТАНА. *Россия и мусульманский мир*, (4), 49-54.
5. Xudoyberganova, G. (2019/1). GLOBALLASHUV ShAROITIDA ISLOM MA'RIFATINI SHAKLLANTIRISH MASALASI. *GLOBALLASHUV ShAROITIDA VATANPARVARLIK TARBIYASINING MA'NAVYI-MA'RIFIY TEXNOLOGIYALARI* (pp. 69-72). Tashkent: O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi.

6. Ra'no, T. U. (2017). RELIGIOUS AND SOCIAL THOUGHTS OF THE PEOPLE OF ANCIENT INDIA, CENTRAL ASIA AND IRAN. *Himalayan and Central Asian Studies*, 21(1), 61.
7. Alimova, Mahfuza (2020) "THE CONTRIBUTION OF IMAM AD-DARIMI TO THE DEVELOPMENT OF HADITH SCIENCE," *The Light of Islam: Vol. 2020:Iss.2,Article15*. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iiaw/vol2020/iss2/15>
8. Эрназаров, О. К. (2014). ХОЗИРГИ ДАВРДА ДИН ВА ЖАМИЯТ МУНОСАБАТЛАРИДА БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера (No. 55, pp. 40-45)*. Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro.
9. Alidjanova, L. A. (2019). The value of the scientific approach in the study of religions and science. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (80), 508-512. So: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-80-96> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.12.80.96> https://t.me/iqtiboslar_UNESCO/20
10. Turdiyeva, Dilafruz (2020) "FROM HISTORY OF MALAYSIEN EDUCATION SYSTEM," *The Light of Islam: Vol. 2020 : Iss. 2 , Article 20*. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iiaw/vol2020/iss2/20>
11. Низомиддинов, Н. Г. История тюркоязычной литературы Индии времен правления Бабуридов (XVI-XIII вв.).
12. Mukhamedov Nematullo & Turambetov Nurulloh (2021). The origins of religious tolerance in Central Asia. *International journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 10(12), 68-73. Retrieved from <https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/105>
13. Ernazarov, O. (2018). The socio-cultural life of Chinese Muslims during the Ming dynasty. *The Light of Islam*, 201 8(1), 11.
14. Мовароуннахр алломаларининг ҳадис илми ривожига кўшган ҳиссалари. – Тошкент: Мовароуннахр, 2011. – 270 б.

SOCIAL PARTNERSHIP MODELS AND BASIC PRINCIPLES

Matkarimova J.

Associate Professor

Tashkent State Transport University, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6654051>

Abstract

This article discusses effective models of social partnership and its foreign experience. Particular attention was also paid to the tripartite model adopted by the European Union and its specific principles. Issues such as public trust in the non-profit sector in European countries and support of the population, the struggle of the third sector for the interests of citizens are covered.

Keywords: trilateral cooperation, trade union model, mixed model, civil interests, third sector.

It should be noted that social partnership is developing intensively at the level of countries around the world. In particular, the EU supports a tripartite model. In particular, it should be noted that in 1992 the city of Maastricht was developing intensively. In particular, in a statement signed by European social partners (excluding the UK), the union recognized employers and workers' representatives as partners in order to coordinate its measures.

The tripartite model was also approved in 1995 at a UN-sponsored meeting on social development in Copenhagen. It was emphasized at the conference that social development cannot be achieved on the basis of a single market mechanism. Therefore, the fight against poverty and employment are identified as key tasks. Reliance on "human resource development" as the main means to achieve this goal.

The fact that the protection of the interests of workers is an important task of the state is also reflected in several international documents. For example, in the Social Charter adopted by the Council of Europe in

1961¹, countries undertook to protect the following rights of citizens:

- the right to work;
- the right to fair incentives;
- the right to work and rest in appropriate conditions;
- The right to association and collective bargaining.

The basic principles of tripartite cooperation are reflected in many recommendations of the International Labor Organization. In 1998, at the initiative of Denmark, an international conference was held with the participation of about 30 countries in Europe, America and Asia. Issues such as reducing unemployment, training, social protection, increasing the social responsibility of enterprises and companies were in the focus of the conference participants. If the negotiation process is mentioned above as the first criterion of social partnership, the second criterion in different countries is the participation of different representations in the process of protecting the interests of workers. There are also three distinctive models.

¹

<http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/council-of-europe>.